

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026-YIL
IYUN/6-SON, I-QISM

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic
Resource
Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, iyun.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA KORPORATIV MENEJMENTNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI VA STRATEGIK AHAMIYATI.....	14
Xabibullayev Dadajon Ro‘ziboyevich	
GREEN ECONOMY TRANSITION AND INVESTMENT CHALLENGES IN DEVELOPING COUNTRIES	20
Ismoilov Sulaymon Axmadjon o‘g‘li	
O‘ZBEKISTONDA YASHIL SOLIQQA TORTISH TIZIMINI MUAMMOLAR, YECHIM VA IMKONIYATLARI ASOSIDA JORIY ETISH.....	24
Abdumannobova Gulnoz Akmaljon qizi	
O‘ZBEKISTONDA IJTIMOY TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI MOLIYALASHTIRISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH VA INVESTITSYAVIY JOZIBADORLIGINI OSHIRISH YO‘LLARI	30
Nosirova Kamola Alimovna	
RAQAMLI IQTISODIYOTDA TELEKOMMUNIKATSIYA XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION MODELLARI VA ULARNING SAMARADORLIGINI TAHLIL QILISH	39
Xazratov Abror Panjiyevich	
MINTAQA SANOAT KORXONALARIDA IQTISODIY O‘SISHGA TA’SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI	44
Astanayev Kulmaxammat Sanayevich	
TIJORAT BANKLARIDA INNOVATSION DEPOZIT XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI VA UNING BANK RESURS BAZASIGA TA’SIRI.....	51
Ro‘zimurodov Olim, Normamatov Ruslanbek Shamsiddin o‘g‘li	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA SUG‘URTA EKOTIZIMINI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISHNING TASHKILY-IQTISODIY ASOSLARI.....	57
Xalikulova Gulzada Tadjimuratovna, Kodirova Samira Kamol qizi	
MEHNAT SHARTNOMASI ASOSIDA FAOLIYAT YURITUVCHI QO‘RIQLASH DEPARTAMENTI TIZIMIDAGI IDORAVIY HARBIYLASHTIRILGAN QO‘RIQLASH VA IDORAVIY QOROVULLIK BO‘LINMALARI ISHCHI-XIZMATCHILARIGA DAVLAT IJTIMOY SUG‘URTASINI TATBIQ ETISHNING HUQUQIY-IQTISODIY JIHATLARI	64
Salimbayev Mirsohibjon Mirsodiq o‘g‘li	
ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ИСЛАМСКОГО СТРАХОВАНИЯ И ЕГО СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НА ПРИМЕРЕ БЛИЖНЕВОСТОЧНЫХ СТРАН.....	70
Гаффоров Шухрат Насриевич	
IJTIMOY-IQTISODIY RIVOJLANTIRISHDA MADANIY TURIZM SOHASIDAGI SUBYEKTLAR TA’SIRINI BAHOLASH USULLARI.....	77
Shohruzbek Ruziyev	
“YASHIL IQTISODIYOT”GA O‘TISH SIYOSATINING DASTAKLARI.....	84
Inatullayeva Intizor Jamshid qizi, Uchqun Yunusovich O‘roqov	
RAQAMLI MEDIA BOZORI SHAROITIDA OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI KORXONALARIDA DAROMAD MANBALARINI DIVERSIFIKATSIYA QILISHNING IQTISODIY USTUVOR YO‘NALISHLARI.....	87
Sharipova Shahlo Istamovna	
TIJORAT BANKLARINING AHOLINING HUDUDIY XARID QOBILIYATIGA YO‘NALTIRILGAN KREDIT SIYOSATINI TASHKIL ETISH TIZIMI	92
Tursunov Bekmuxammad Omonovich, Qarshiyev O‘ktam G‘aybullo o‘g‘li	
INVESTITSYALAR BUXGALTERIYA HISOBI OBYEKTI SIFATIDA.....	99
I.Boymurodov	
TA’LIM MUASSASALARIDA SAMARALI MENEJMENT MEXANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH.....	103
Makhmudov Sunnatjon Abdujabbor o‘g‘li, Ashurova Jasmina Jo‘ra qizi	
O‘ZBEKISTONDA SOG‘LIQNI SAQLASH TIZIMINI MOLIYALASHTIRISHNING IQTISODIY ASOSLARI VA BUDJET XARAJATLARI DINAMIKASI	110
Sarsenbaev Baxitjan, Toremuratova Indira, Xayirbaeva Balzira	

TASHQI SAVDO FAOLIYATINI SOLIQQA TORTISH AMALIYOTINING FISKAL VA INSTITUTSIONAL TAHLILI	115
Almuradov Ne'mat Abdullayevich	
SIRKULYAR IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH IQTISODIY MEXANIZMLARINI ISLOH QILISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	123
Kuzieva Nargiza Ramzanovna	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA DAVLAT MULKINI BOSHQARISH VA XUSUSIYLASHTIRISHNING ZAMONAVIY TAMOYILLARI.....	130
Musurmonqulov Muhammad Ural o'g'li	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI ISHLAB CHIQRISH TARMOQLARIDA SANOAT 4.0 MODELIDAN FOYDALANISH AMALIYOTI TAHLILI.....	136
Komilova Dilafruz Rustam qizi	
"O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI" AJNING SINGULYAR VA AMALIY IQTISODIYOTNING INTEGRATSION MEXANIZMI ASOSIDA SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	141
Bobojonova Zarnigor Shokirovna	
EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISHDA INVESTITSİYALARDAN SAMARALI FOYDALANISHNING KONSEPTUAL ASOSLARI	149
Axmedov Umidjon	
NMSH TURIDAGI RELELARNING TEXNIK TAVSIFLARINI TEKSHIRISH UCHUN STEND ISHLAB CHIQISH.	156
Raxmonov Bobomurod, Qodirov Azamat, Yusupova Shirin, Mirzaraxmedov Zafar	
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ВЛИЯНИЯ КЛАСТЕРОВ ИНДУСТРИИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ НА РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ (ЗАНЯТОСТЬ, ДОХОДЫ, ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТОК, НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ): КРИТЕРИИ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ	163
Султонмуродов Мирзо-Улугбек Мукумжон углы	
ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРАХ: ПРИМЕНЕНИЕ AI-ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНЫХ ГРУПП.....	170
Джамолова Хилола Исматиллаевна, Алимова Машхура Тоирхоновна	
XIZMATLAR SOHASIDA KICHIK BIZNES KORXONALARINI INNOVATSION RIVOJLANTIRISHNI DAVLAT TOMONIDAN QO'LLAB-QUVVATLASHNING MUHIM YO'NALISHLARI	175
Ulmasova Oygul Baxtiyorovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TIJORAT BANKLARINING RIVOJLANISH STRATEGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	181
Raxmanov Zafar Yashinovich	
КРЕАТИВНЫЙ ТУРИЗМ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ РЕМЕСЕЛ В УЗБЕКИСТАНЕ	187
Хушназарова Махзуна Гуламджановна	
MADANIY MEROS OBYEKTLARINING XALQARO TURIZM OQIMLARIGA TA'SIRI: GLOBAL TENDENSIYALAR VA MINTAQAVIY TAHLIL	193
Qilichov Muhridin Husniddin o'g'li	
ФОРМИРОВАНИЕ И НАКОПЛЕНИЕ ПЕРВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ	200
Рахматуллаева Фотима Султонмуродовна	
SAVDO KORXONALARIDA SEGMENTLARNI HISOB OBYEKTI SIFATIDA TASNIFLASHNING USLUBIY ASOSLARI	206
Bobomuradova Sarvinoz Ziyadullayevna	
SAVDO KORXONALARIDA SEGMENTLARNI HISOB OBYEKTI SIFATIDA TASNIFLASHNING USLUBIY ASOSLARI	206
Bobomuradova Sarvinoz Ziyadullayevna	
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НИТРООКСИДИРОВАНИЯ НА СТРУКТУРУ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИОННЫХ СТАЛЕЙ	212
Бойназаров Урол Равшанович	

SANOAT ISHLAB CHIQRISHI VA IQTISODIY O'SISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING TA'SIRI	219
Pardayev Orifjon Charshamiyevich	
IQTISODIYOT TARMOQLARINI RIVOJLANTIRISHDA FISKAL INSTRUMENTLAR SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING AMALIY JIHATLARI	224
Mardonov Kamoliddin Karamiddinovich	
RAQAMLI TAFOVUT (DIGITAL DIVIDE) VA UNING QISHLOQ HUDUDLARIDA ISHSIZLIK DARAJASIGA TA'SIRI (ISH KUCHI VA KAPITAL HAQIDAGI IQTISODIY NAZARIYA DOIRASIDA).....	230
O'rozaliyev Elyor Shuxrat o'g'li	
THE ESSENCE AND PLACE OF LOGISTICS IN THE SYSTEM OF THE NEW MARKET ECONOMY OF UZBEKISTAN	236
Musayeva Shoira Azimovna	
MODDIY ZAHIRALAR HISOBI VA XARAJATLAR TAHLILINI TAKOMILLASHTIRISHNING ZAMONAVIY YO'NALISHLARI	241
Soibbekov Abdulvosit, Teshaboyev Xushnud	
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING JAMIYAT TARAQQIYOTIDAGI O'RNI.....	247
Amonov Muhsin Erkinovich	
SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINING RISKLARNI ANIQLASH VA BAHOLASHDAGI O'RNI.....	251
Sirojev Nurbek G'ulomiddin o'g'li	
PARRANDACHILIK SOHASINING ZARURATI, O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI VA ILMIY-NAZARIY ASOSLARI	255
Hayitnazarova Holida Bekmurzayevna	
AHOLI TURMUSH TARZINI YAXSHILASHDA KO'P QAVATLI TURAR JOY MAJMUALARI JOYLASHUVINING EKONOMETRIK MODELLARI: JAHON TAJRIBASI	265
Farmonov Bobur Davronovich	
XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARDA PUL OQIMLARI HISOBI VA AUDITINING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI: ELEKTR ENERGETIKASI TARMOG'INING O'ZIGA XOS JIHATLARI.....	277
Djurayev Davlat Djonibekovich	
HUDUDLARDA XIZMATLAR SOHASINING ZAMONAVIY RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	281
Abikayumov Bekzod Turdiniyozovich	
ZAMONAVIY UY-JOY FONDI BOSHQARUVIGA YO'NALTIRILGAN KADRLAR TAYYORLASH TIZIMINI TASHKIL ETISH STRATEGIYASI	285
Berdiyeva Dilfuza Axatovna	
УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ В СИСТЕМЕ РОЗНИЧНОГО БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ.. ..	290
Базарова Нигопа	
KIMYO SANOATI KORXONALARINING RAQAMLI SALOHİYATINI BAHOLASH USULLARI.....	297
Odinayev Nuriddin Ramozon o'g'li	
MAHSULOT SIFATINI BOSHQARISHNING XALQARO ISO STANDARTLARI TIZIMINING XUSUSIYATLARI	301
Atakulov Askad Raimkulovich	
MADANIY MEROS OBYEKTLARINING XALQARO TURIZM OQIMLARIGA TA'SIRI: GLOBAL TENDENSIYALAR VA MINTAQAVIY TAHLIL	308
Qilichov Muhridin Husniddin o'g'li	
MENEJMENTDA XULQ-ATVOR IQTISODIYOTI TAMOIYLLARINI QO'LLASH VA UNING XODIMLAR FAOLIYATIGA TA'SIRI.....	316
Axmadvov Shukurbek Farruxovich, Urinov Bobur Nasilloevich	
O'ZBEKISTONDA E-TIJORAT SUBYEKTLARINI SOLIQQA TORTISH: 2026-YIL ISLOHOTLARI TAHLILI VA SAMARADORLIGI.....	322
Aripova Aziza Alisherovna, Raximova Shaxlo Rajapboevna	
YER VA SUV RESURSLARIDAN FOYDALANISHNING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI	326
Xudoyberdiyev Diyorbek Norqobil o'g'li	

AXBOROT-KUTUBXONA MARKAZLARI FAOLIYATIDA MARKETING TEXNOLOGIYALARINING RIVOJLANISHI: NAZARIY MODEL DAN AMALIYOT TAHLILIGA 331
Grebenyuk Martin Valentinovich
INNOVATSION FAOLIYATNI BOSHQARUV HISOBIDA OMILLARGA ASOSLANGAN BAHOLASH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH 335
Xushvaqtova Nozanin Nurbek qizi

INNOVATSION FAOLIYATNI BOSHQARUV HISOBI ASOSIDA OMILLARGA ASOSLANGAN BAHOLASH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH

Xushvaqтова Nozanin Nurbek qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti tayanch doktoranti

Email: xushvaqtova.n94@gmail.com

[ORCID: 0009-0004-5365-5147](https://orcid.org/0009-0004-5365-5147)

Annotatsiya: Mazkur tadqiqot innovatsion faoliyatni boshqaruv hisobi asosida omillarga asoslangan baholash metodikasini takomillashtirishga bag'ishlangan. Unda innovatsion faoliyat samaradorligiga ta'sir etuvchi asosiy omillar aniqlanib, indikatorlar tizimi shakllantirildi. Tadqiqotda ushbu omillarni kompleks baholash imkonini beruvchi FBA (Factor-Based Assessment) yondashuvi taklif etildi. Metodika doirasida indikatorlarni normalizatsiya qilish va omillar og'irligini aniqlash bosqichlari ishlab chiqildi. Taklif etilgan yondashuv innovatsion faoliyatni kompleks baholash va boshqaruv qarorlarini asoslashga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: innovatsion faoliyat, boshqaruv hisobi, omilli tahlil, FBA (Factor-Based Assessment), indikatorlar tizimi, min-max normalizatsiya, og'irlik koeffitsiyenti, integral baholash, innovatsion samaradorlik.

Аннотация: Данное исследование посвящено совершенствованию методики факторного анализа инновационной деятельности на основе управленческого учета. В работе определены основные факторы, влияющие на эффективность инновационной деятельности, и сформирована система индикаторов их оценки. Предложен подход FBA (Factor-Based Assessment), позволяющий осуществлять комплексную оценку инновационной деятельности. В рамках методики разработаны этапы нормализации показателей и определения весовых коэффициентов факторов. Предложенный подход способствует повышению обоснованности управленческих решений и комплексной оценке инновационной деятельности.

Ключевые слова: инновационная деятельность, управленческий учет, факторный анализ, FBA (Factor-Based Assessment), система индикаторов, нормализация min-max, весовые коэффициенты, интегральная оценка, инновационная эффективность.

Abstract: This study is devoted to improving the methodology of factor-based analysis of innovation activity based on management accounting. The research identifies the main factors influencing the efficiency of innovation activity and develops a system of indicators for their assessment. A Factor-Based Assessment (FBA) approach is proposed, enabling a comprehensive evaluation of innovation activity. Within the methodology, procedures for indicator normalization and determination of factor weights are developed. The proposed approach enhances the validity of managerial decision-making and supports a comprehensive assessment of innovation performance.

Keywords: innovation activity, management accounting, factor-based analysis, Factor-Based Assessment (FBA), indicator system, min-max normalization, weighting coefficients, integrated assessment, innovation efficiency.

KIRISH

Bugungi globallashuv va texnologik transformatsiya jarayonlari sharoitida xo'jalik yurituvchi subyektlarning barqaror rivojlanishi va raqobatbardoshligini ta'minlashda innovatsion faoliyat muhim strategik omil sifatida namoyon bo'lmoqda. Bozor munosabatlarining murakkablashuvi hamda innovatsion jarayonlarning tezkor o'zgarishi an'anaviy boshqaruv yondashuvlarining imkoniyatlarini cheklab, qaror qabul qilish jarayonida yanada aniq va ishonchli axborot tizimlariga ehtiyojni kuchaytirmoqda.

Shu nuqtayi nazardan, mamlakatimizda innovatsion faoliyatni rivojlantirishga qaratilgan institutsional va huquqiy asoslar bosqichma-bosqich mustahkamlanib bormoqda. Xususan, O'zbekiston Respublikasining 2020-yil 24-iyuldagi "Innovatsion faoliyat to'g'risida"gi O'QRQ-630-son¹ Qonuni [1], O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 29-noyabrdagi "O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligini tashkil

1 <https://lex.uz/docs/-4910391>

etish to'g'risida"gi PF-5264-son² [2], O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 1-apreldagi "Ilmiy va innovatsion faoliyatni rivojlantirish bo'yicha davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirish to'g'risida"gi PF-6198-son³ Farmoni [3] hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 16-fevraldagi "Mamlakat taraqqiyotining 2030-yilgacha mo'ljallangan ustuvor yo'nalishlari doirasida islohotlarni izchil davom ettirish va yangi bosqichga olib chiqishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-21-son⁴ Farmoni [4] innovatsion faoliyatni davlat darajasida qo'llab-quvvatlash va innovatsion ekotizimni shakllantirishga xizmat qilmoqda.

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasining "O'zbekiston – 2030" strategiyasida [5] mamlakatning Global Innovation Index (GII) reytingida dunyoning eng ilg'or 50 ta davlati qatoriga kirishi ustuvor maqsadlardan biri sifatida belgilangan. Ushbu maqsadga erishishda xo'jalik yurituvchi subyektlarda innovatsion faoliyatni samarali boshqarish, uni boshqaruv hisobi tizimi orqali tizimli tashkil etish hamda mavjud resurs va imkoniyatlardan oqilona foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu esa innovatsion jarayonlarni kompleks boshqarish va strategik qarorlarni asoslashda zamonaviy metodik yondashuvlarni ishlab chiqishni taqozo etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Innovatsion faoliyat va uni boshqarish muammolari iqtisodiy adabiyotlarda keng o'rganilgan bo'lib, bu borada xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan turli ilmiy yondashuvlar shakllantirilgan. Xususan, innovatsiya iqtisodiy rivojlanishning asosiy drayveri sifatida Joseph Schumpeter tomonidan "ijodiy vayronkorlik" (creative destruction) konsepsiyasi doirasida asoslab berilgan bo'lib, u innovatsion jarayonni iqtisodiy tizim yangilanishining asosiy mexanizmi sifatida talqin qiladi.

Keyingi tadqiqotlarda Michael Porter tomonidan innovatsiya raqobat ustunligini shakllantiruvchi muhim omil sifatida ko'rib chiqilib, klasterlar va "diamond model" orqali innovatsion muhitning shakllanishi ilmiy asoslab berilgan. Ushbu yondashuvlarda innovatsiya nafaqat korxonalar darajasida, balki milliy va hududiy iqtisodiyot darajasida ham unumdorlikni oshiruvchi asosiy omil sifatida qaraladi.

Shuningdek, innovatsiyalarni o'lchash va tasniflash bo'yicha xalqaro metodik asos sifatida Oslo Manual muhim ahamiyatga ega bo'lib, unda innovatsiya mahsulot, jarayon, marketing va tashkiliy innovatsiyalar shaklida tizimlashtirilgan [8].

Mahalliy ilmiy adabiyotlarda, xususan, X. M. Abdusattorova [9], F. M. Ilhomjonova [10], A. Taniyev [11] va boshqalarning ilmiy faoliyatlarida innovatsion faoliyatni rivojlantirish, uni boshqarish va iqtisodiy samaradorligini oshirish masalalari tadqiq etilgan bo'lsa-da, mavjud yondashuvlarda innovatsion jarayonni boshqaruv hisobi tizimi bilan integratsiyalashgan holda omillar kesimida kompleks baholash masalasi yetarli darajada chuqur o'rganilmagan.

Shu bois, mazkur tadqiqotda innovatsion faoliyatni boshqaruv hisobi nuqtayi nazaridan omillarga asoslangan baholash yondashuvini ishlab chiqish hamda uning samaradorligini tizimli tahlil qilishga alohida e'tibor qaratiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda innovatsion faoliyatni boshqaruv hisobi nuqtayi nazaridan o'rganishda tizimli, induksiya-deduksiya, mantiqiy umumlashtirish hamda tahlil va sintez usullaridan foydalanildi. Innovatsion jarayonni bosqichma-bosqich baholash va omillar ta'sirini aniqlashda indeks va omilli yondashuvlar qo'llanildi. Shuningdek, ichki va tashqi omillarni integratsiyalash asosida innovatsion faoliyat samaradorligini kompleks baholash imkonini beruvchi FBA modeli ishlab chiqildi. Mazkur metodologik yondashuv innovatsion qarorlarni ilmiy asoslash va boshqaruv hisobi tizimini takomillashtirishga xizmat qiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mamlakatimiz iqtisodiy adabiyotlarida olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, innovatsion faoliyat va boshqaruv hisobi masalalari alohida ilmiy yo'nalishlar sifatida yetarli darajada o'rganilgan bo'lib, ushbu yo'nalishlarda muhim nazariy va amaliy natijalarga erishilgan. Biroq innovatsion faoliyatni bosqichma-bosqich yondashuv asosida boshqaruv hisobi tizimi bilan integratsiyalashgan holda kompleks tahlil qilish, har bir bosqichda xarajatlar, natijalar va boshqaruv qarorlarini o'zaro bog'liqlikda o'rganish masalalari yetarli darajada ilmiy ishlanmagan.

Xususan, innovatsion jarayonni novatsiyadan boshlab renovatsiyagacha bo'lgan uzluksiz sikl sifatida ko'rib

2 <https://lex.uz/uz/docs/-3431985>

3 <https://lex.uz/uz/docs/-5352267>

4 <https://lex.uz/uz/docs/-8050769>

chiqish hamda ushbu bosqichlarning har birida boshqaruv hisobi instrumentlarini qo'llash bo'yicha yagona metodologik yondashuv shakllanmaganligi ilmiy muammo sifatida namoyon bo'ladi.

Mazkur holat innovatsion faoliyatni boshqarish samaradorligini pasaytirishi hamda qaror qabul qilish jarayonida axborot yetishmovchiligi muammosini yuzaga keltiradi. Shu sababli innovatsion faoliyatni boshqaruv hisobi tizimi bilan integratsiyalashgan holda o'rganish va uning metodologik asoslarini ishlab chiqish dolzarb ilmiy muammo hisoblanadi.

Innovatsion faoliyatni samarali boshqarish va uning iqtisodiy natijadorligini oshirishda omillarni tizimli ravishda aniqlash, tasniflash hamda ularning o'zaro bog'liqligini o'rganish muhim metodologik ahamiyat kasb etadi. Chunki omillarni ajratib ko'rsatish va ularni tizimlashtirish korxonada qaror qabul qilish jarayonini ilmiy asoslashga, resurslarni optimal taqsimlashga hamda innovatsion jarayonlarni samarali tashkil etishga xizmat qiladi.

Innovatsion faoliyat samaradorligini shakllantiruvchi omillarni tizimlashtirish ularni ichki va tashqi guruhlariga ajratish orqali amalga oshiriladi. Ushbu yondashuv korxonada qaror qabul qilish uchun zarur axborot bazasini shakllantiradi.

Muallif tomonidan innovatsion faoliyat samaradorligiga ta'sir etuvchi omillar boshqaruv hisobi nuqtayi nazaridan ichki va tashqi guruhlariga ajratilgan holda tizimlashtirilgan. Ichki omillar korxonada ichki resurslari va boshqaruv imkoniyatlari bilan bevosita bog'liq bo'lib, ular innovatsion g'oyalarning shakllanishi, resurslar bilan ta'minlanishi hamda texnologik jarayonlarning rivojlanishiga ta'sir ko'rsatadi. Xususan, inson omillari (malaka, tajriba, motivatsiya) innovatsion faollikning asosiy harakatlantiruvchi kuchi bo'lib xizmat qiladi, moliyaviy omillar esa innovatsion jarayonlarning barqaror moliyalashtirilishini ta'minlaydi, texnologik omillar esa innovatsiyalarni amalga oshirish tezligi va sifatini belgilaydi (1-jadval).

1-jadval. Innovatsion faoliyatga ta'sir etuvchi fundamental (an'anaviy) omillar va ularning boshqaruv hisobida aks ettirilishi.⁵

№	Turi	Omillar guruhi	Omillar tarkibi	Ta'sir yo'nalishi	Boshqaruv hisobida aks ettirilishi
1		Inson omillari	Xodimlar malakasi, tajribasi, innovatsion faolligi, motivatsiya, ijodkorlik	Innovatsion g'oyalar shakllanishi va joriy etilishi	KPIlar (trening, takliflar soni, unumdorlik), mehnat samaradorligi ko'rsatkichlari
2	Ichki omillar	Moliyaviy omillar	Innovatsiyaga yo'naltirilgan investitsiyalar, R&D xarajatlari, budget taqsimoti	Innovatsion jarayonlarni moliyalashtirish darajasi	Xarajatlar hisobi, budgetlash, investitsiya samaradorligi
3		Texnologik omillar	Zamonaviy texnologiyalar, uskunalar, raqamlashtirish darajasi	Innovatsiya tezligi va sifati	Asosiy vositalar hisobi, amortizatsiya, modernizatsiya xarajatlari
4		Tashkiliy-boshqaruv omillari	Boshqaruv tizimi, innovatsion strategiya, qaror qabul qilish tezligi	Innovatsion faoliyatni tashkil etish samaradorligi	Boshqaruv hisobi axborotlari, ichki hisobotlar, nazorat tizimi
5	Tashqi omillar	Bozor omillari	Raqobat darajasi, iste'molchilar talabi, bozor kon'yunkturasi	Innovatsiyaning tijoratlashuvi va talab darajasi	Savdo hajmi, daromadlar, marketing xarajatlari
6		Institutsional omillar	Davlat siyosati, qonunchilik, soliq imtiyozlari, qo'llab-quvvatlash mexanizmlari	Innovatsion faoliyat uchun tashqi muhit	Soliq hisobi, subsidiya va grantlar hisobi

5 Muallif ishlanmasi:

Tashqi omillar esa korxonaga faoliyatiga tashqi muhit orqali ta'sir ko'rsatib, innovatsion faoliyat natijalarining bozor sharoitida amalga oshirilishiga bevosita bog'liqdir. Tashkiliy-boshqaruv omillari innovatsion jarayonlarni ichki muvofiqlashtirish va strategik qarorlar qabul qilish samaradorligini belgilasa, bozor omillari innovatsiyalarning tijoratlashuvi va talab darajasini shakllantiradi. Institutsional omillar esa davlat siyosati, huquqiy muhit va moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlari orqali innovatsion faoliyatning tashqi shart-sharoitlarini belgilaydi.

Innovatsion faoliyatni samarali boshqarish korxonaga ichki va tashqi muhitga ta'sir etuvchi omillarni tizimli tahlil qilishni talab etadi. Shu nuqtayi nazardan, omillar tahlili (factor-based analysis – FBA) boshqaruv hisobi tizimida muhim metodologik vosita bo'lib, u innovatsion jarayonlarga ta'sir etuvchi omillarni aniqlash, ularning ta'sir darajasini baholash va o'zaro bog'liqligini o'rganishga xizmat qiladi.

Muallif tomonidan taklif qilinayotgan innovatsion faoliyatni omillarga asoslangan tahlil qilish (FBA) metodikasi 1-chizmaning bosqichma-bosqich amalga oshirish mexanizmi tahlil obyekti aniqlashdan boshlab, omillarni tizimlashtirish, ularning ta'sir darajasini baholash va yakunda boshqaruv qarorlarini shakllantirishgacha bo'lgan uzviy bog'langan jarayonni ifodalaydi.

Chizmada metodikaning asosiy xususiyati sifatida ichki va tashqi omillarni kompleks yondashuv asosida baholash ko'zda tutilgan bo'lib, bu innovatsion faoliyat natijalariga ta'sir etuvchi omillarni to'liq qamrab olish imkonini beradi. Shu bilan birga, omillar ta'sirini miqdoriy va sifat jihatdan baholash bosqichi metodikaning amaliy ahamiyatini oshiradi.

Metodikaning yakuniy bosqichida omillar ustuvorligi aniqlanib, ular asosida boshqaruv qarorlarini qabul qilish mexanizmi shakllantiriladi. Bu esa innovatsion faoliyat samaradorligini oshirish, resurslardan oqilona foydalanish hamda risklarni kamaytirishga xizmat qiladi (1-rasm).

1-rasm. Innovatsion faoliyatni boshqaruv hisobi asosida omillarga asoslangan tahlil qilish (FBA) metodikasi⁶

Umuman olganda, mazkur chizma taklif etilgan FBA metodikasining mantiqiy izchilligi, tizimlili va boshqaruv qarorlarini asoslashdagi ahamiyatini yaqqol namoyon etadi.

Innovatsion faoliyatni baholash jarayonida har bir omilning umumiy samaradorlikka qo'shgan ta'sir ulushini aniqlash muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi. Buning uchun, avvalo, har bir omil bo'yicha mos indikatorlar tizimini shakllantirish zarur bo'lib, ushbu indikatorlar omillarning miqdoriy va sifat jihatdan o'lchanishini ta'minlaydi.

Mazkur yondashuv innovatsion faoliyatni kompleks baholash imkonini yaratib, omillar o'rtasidagi ta'sir darajasini aniqlashga xizmat qiladi. Natijada qaysi omil innovatsion samaradorlikka ko'proq ta'sir ko'rsatishini belgilash va resurslarni ustuvor yo'nalishlarga yo'naltirish bo'yicha ilmiy asoslangan boshqaruv qarorlarini qabul qilish imkoniyati yuzaga keladi.

Innovatsion samaradorlikni boshqaruv hisobi tizimi doirasida baholash uchun ishlab chiqilgan "ko'p omilli (multi-factor) indikatorlar tizimi" (2-jadval) korxonada faoliyatining ichki resurslari, tashqi muhit omillari hamda zamonaviy iqtisodiyotning raqamli va bilimga asoslangan komponentlarini kompleks tarzda qamrab oladi.

Mazkur indikatorlar turli o'lchov birliklariga ega bo'lib, ular keyingi bosqichda "min-max normalizatsiya" usuli (min-max normalization) orqali yagona shkalaga keltiriladi. Shundan so'ng AHP usuli (Analytic Hierarchy Process) yordamida omillarning og'irlik koeffitsiyentlari aniqlanadi va integrallashgan FBA (Factor-Based Assessment) modeli shakllantiriladi. Bu esa har bir omilning innovatsion samaradorlikka qo'shgan nisbiy ulushini aniqlash imkonini beradi hamda boshqaruv qarorlarini ilmiy asoslashga xizmat qiladi (2-jadval).

2-jadval. FBA metodikasi asosida boshqaruv hisobi tizimida faoliyatni baholashning omilli-indikatorli tizimi.⁷

No	Omil guruhi	Boshqaruv hisobida aks ettirilishi	Ko'rsatkich (indikator)	Hisoblash formulasi
1	Inson omili	KPI tizimi, mehnat hisobi, trening xarajatlari	Mehnat unumdorligi (MU)	
			Innovatsion faollik indeksi (IFI)	
2	Moliyaviy / R&D omili	Budjetlash, R&D xarajatlari hisobi	R&D intensivligi (RD)	
			Investitsiya rentabelligi (ROI)	
3	Texnologik / raqamli omil	ERP tizimi, IT xarajatlar, avtomatlashtirish	Raqamlashtirish indeksi (RI)	
			Avtomatlashtirish darajasi (AD)	
4	Tashkiliy-boshqaruv omili	Ichki hisobotlar, nazorat tizimi	Qaror qabul qilish tezligi (QT)	
			Boshqaruv samaradorligi (BS)	
5	Bozor omili	Savdo hisobi, marketing xarajatlari	Bozor ulushi (BU)	
			Savdo o'sish sur'ati (SO)	

6 Muallif ishlanmasi.
7 Muallif ishlanmasi.

6	Institutsional omil	Soliq, subsidiya, grantlar hisobi	Davlat qo'llab-quvvatlash ulushi (DQ)	
			Soliq imtiyoz ulushi (TI)	
7	Risk va noaniqlik omili	Risk tahlili, ssenariy, sezgirlik	Variatsiya koeffitsienti (CV)	
			Sezgirlik koeffitsienti (S)	
8	Raqamli transformatsiya omili	Raqamli iqtisodiyot hisobi, IT strategiya, ERP/CRM monitoring	Raqamli transformatsiya indeksi (DTI)	
			Raqamli kompetensiya darajasi	% (raqamli ko'nikmaga ega xodimlar ulushi)
9	Bilimlar iqtisodiyoti omili	Intellectual kapital hisobi, R&D, innovatsion bilimlar monitoring	Bilimlar iqtisodiyoti indeksi (KEI)	
			Intellectual kapital ulushi	% (bilim va patentga asoslangan aktivlar)

Innovatsion faoliyat samaradorligini omillar kesimida integral baholash maqsadida quyidagi FBA indeksi formulasi taklif etiladi:

$$FBA = \sum_{i=1}^n \omega_i \cdot I_i ,$$

bu yerda:

FBA - innovatsion faoliyatning integral baholash indeksi;

I_i - i-omil bo'yicha normallashtirilgan indikator qiymati;

ω_i - i-omilning og'irlik koeffitsiyenti ($\sum \omega_i = 1$);

n – omillar soni.

Mazkur yondashuv omillarni ularning ta'sir darajasiga ko'ra ustuvorlik tartibida guruhlash, yuqori, o'rtacha va past ta'sirga ega omillarni kompleks ravishda aniqlash imkonini beradi. Bunda nafaqat eng katta ta'sir ko'rsatuvchi omillar bo'yicha strategik boshqaruv qarorlari ishlab chiqiladi, balki o'rtacha va past ta'sirga ega omillarni takomillashtirish, ularning salbiy ta'sirini kamaytirish yoki ijobiy ta'sirini kuchaytirishga qaratilgan chora-tadbirlar ham shakllantiriladi. Natijada innovatsion faoliyat samaradorligini oshirishga yo'naltirilgan muvozanatli va asoslangan boshqaruv qarorlari tizimi yaratiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, innovatsion faoliyat samaradorligini oshirishda uni boshqaruv hisobi tizimi orqali kompleks baholash muhim ahamiyat kasb etadi. Innovatsion jarayon ko'p omilli tizim bo'lib, uning natijadorligi ichki (inson, moliyaviy, texnologik) va tashqi (bozor, institutsional, boshqaruv) omillarga bevosita bog'liqdir.

Shu bilan birga, mavjud yondashuvlar innovatsion faoliyatni asosan natija nuqtayi nazaridan baholasa-da, omillar ta'sirini integral baholash masalasi yetarli darajada rivojlanmagan. Shu sababli tadqiqot doirasida omillarga asoslangan FBA modeli ishlab chiqildi, u innovatsion faoliyat samaradorligini kompleks baholash va boshqaruv qarorlarini ilmiy asoslash imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasining 2020-yil 24-iyuldagi "Innovatsion faoliyat to'g'risida"gi O'RQ-630-son Qonuni // URL: <https://lex.uz/docs/-4910391>

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 29-noyabrdagi "O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligini tashkil etish to'g'risida"gi PF-5264-son Farmoni // URL: <https://lex.uz/uz/docs/-3431985>

3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 1-apreldagi "Ilmiy va innovatsion faoliyatni rivojlantirish bo'yicha davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirish to'g'risida"gi PF-6198-son Farmoni // URL: <https://lex.uz/docs/-5352267>

4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 16-fevraldagi "Mamlakat taraqqiyotining 2030-yilgacha mo'ljallangan ustuvor yo'nalishlari doirasida islohotlarni izchil davom ettirish va yangi bosqichga olib chiqishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-21-son Farmoni // URL: <https://www.lex.uz/uz/docs/-8050769>

5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 16-fevraldagi "Mamlakat taraqqiyotining 2030-yilgacha mo'ljallangan ustuvor yo'nalishlari doirasida islohotlarni izchil davom ettirish va yangi bosqichga olib chiqishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-21-son Farmoniga 1-ilova // URL: <https://www.lex.uz/uz/docs/-8050769>

6. Joseph A. Schumpeter. The theory of economic development: An inquiry into profits, capital, credit, interest, and the business cycle. Translated from the german by Redvers Opie. 1934. 189 p.
7. Michael E. Porter. The competitive advantage of nations. – NewYork: The Free Press, 1990. – 564 p.
8. OECD, EuroStat. Oslo Manual 2018: Guidelines for collecting, reporting and using data on innovation: 4th edition. 2018.
9. X. M. Abdusattorova. Innovatsiya strategiyasi: o'quv qo'llanma. – T.: "TAFAKKUR-BO'STONI", 2012. – 240 b.
10. F. M. Ilhomjonova. Innovatsion menejment: 5-modul (Menejment fani asosida). O'quv qo'llanma. – T.: "TAHRIRIY NASHRIYOT" 2023. – 200 b.
11. A. Taniyev. Innovatsion iqtisodiyot: Darslik. – Samarqand: SamDU nashriyoti, 2020. – 460 b.

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100